

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7699748>

УДК 632.4.01/.08

**ПАТОКОМПЛЕКСНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
МИКОБИОТЫ В АЛЛЮВИАЛЬНО – ЛУГОВОЙ,
СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ**

Л.М. Соколова,

внс отдела селекции и семеноводства, д.с.-х.н.,
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства –
филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр овощеводства»,
140153, Московская область, Раменский район, д. Веряя

Аннотация: В статье приводится анализ микобиоты аллювиально – луговой, среднесуглинистой почвы. В результате исследований выделено в чистую культуру 45 изолятов, среди которых преобладали представители родов *Fusarium*, *Alternaria*, *Penicillium* и *Sclerotinia*. Выявлено, что для грибов представителей рода *Fusarium* sp. и *Sclerotinia* sp. характерен мицелий светлоокрашенный – белый, бело – розовый. *Alternaria* sp. имеет мицелий темноокрашенный, градация от оливкового до черного. У *Penicillium* sp и *Aspergillus* sp. – мицелий может быть светло-зеленым с различными оттенками. Определено, соотношение почвенных микромицетов по годам исследований. Так в 2018 году, при повышенной влажностью 85,6 % и средней температурой 18,20С заспоренность составила 106,3%. В 2020 году влажность воздуха составила 67,3%, и температура за период вегетации 16,7 заспоренность почвы микобиотой составила 84% и в 2022 году в среднем за весь период вегетации влажность воздуха составила 74,1%, средняя температура 19,5 показатель по заспоренности составил 77,5%.

Ключевые слова: почва, *Fusarium*, *Alternaria*, *Penicillium*, *Sclerotinia*, частота встречаемости, агроклиматические показатели

Введение

Почвенные микромицеты являются неотъемлемой частью почвенной микробиоты. Тем не менее, почвообитающие патогены пока еще мало изучены, в исследованиях, которые имеют важное научное и практическое значение для сельского хозяйства. Патоконкомплекс почвенной микробиоты широко распространены в различных типах почв [1].

Важным в развитии экологии грибов можно назвать исследования Е. Н. Мишустина, его исследования направлены на географический подход в изучении почвенной микробиоты. Автор показал, что грибные организмы из разных широт по физиологическим особенностям различаются между собой. Это говорит о том, что факторы внешней среды сказываются на распространении грибов [2].

Звягинцев [3] отметил, что грибы рода *Aspergillus* встречаются преимущественно в почвах южной зоны. К северу они заменяются грибами рода *Penicillium* и *Mucor* [4].

Мирчинк установила, что в окультуренных почвах присутствует микробиота *Asymmetrica* рода *Penicillium* [5].

Classen, отмечает, что мукооровых грибов, в пашни находится от 12 до 15 % [6].

Наиболее вредоносными и распространенными считаются грибы рода *Fusarium*. Эти грибы встречаются практически во всех почвах, это черноземные, средне – суглинистые, лесные, каштановые и сероземные почвы. Т. Ю. Гагкаева отмечает, что распространение грибов рода *Fusarium* в почве меняется в зависимости от периода вегетации растений [7]. Проведенный анализ источников литературы позволил выделить лишь часть агрессивных видов, так как их классификация постоянно пересматривается и совершенствуется.

Сильноагрессивные виды – *F. avenaceum* Link ex Fr., *F. sporotrichiell* Bilai var Poae;

Среднеагрессивные: *F. javanicum* Wr, *F. solani*, *F. redolens* Wr, *F. gibbosum* App et Wr, *F. solani* App et Wr var *argillactum*.

Слабоагрессивные: *F. oxysporum* Schl et Hans, *F. sambucinum* Fuck, *F. sambucinum* Fuck var *minus* [8-11].

Также в почвах сельхоз назначений могут перезимовывать патогены рода *Trichoderma*. Данный патоген размножается в почве, богатой органическими остатками [12]. Грибы рода *Trichoderma*

находятся в разнообразных почвах, они обладают высокой антагонистической и антибиотической активностью, а также способностью к микопаразитированию [13].

В почвах очень широко распространены патогенны родов *Cladosporium*, *Alternaria*, *Sclerotinia*.

Грибы рода *Cladosporium*, относящиеся к классу *Deuteromycetes*, Представители этого рода распространены в почвах с малоактивными минерализационными процессами [14].

Грибы рода *Alternaria* встречаются в окультуренных почвах, где произрастают сельскохозяйственные культуры. Некоторые виды являются безобидными сапротрофами, другие же, паразитические виды, вызывают вредоносные заболевания сельскохозяйственных культур. В России экономическое значение как патогены растений имеют около 10 видов *Alternaria*. В первую очередь это возбудители альтернариозов картофеля, томатов, капусты, рапса, на моркови присутствует два вида, это *A. radicina* (корневая) и *A. dauci* (листовая) [15].

Sclerotinia sclerotiorum развивается с конца лета до начала осени. Склеротиния может сохранять жизнеспособность спор в течение трех лет, патоген способен проникать практически во все типы тканей: стебли, листву, цветы, плоды и корни. После перезимовки склероции, находящиеся в почве на глубине 2 – 5 см, но не более 10см, прорастают и начинают образовывать апотеции при постоянной температуре 10°C – через 42 дня, а при 12-16°C – через 21 день. Со временем на поверхности инфицированных тканей начнет расти белый пушистый мицелий.

Особенно сильно поражаются овощные культуры, выращенные на фоне одностороннего или избыточного азотного удобрения. При достаточно благоприятных условиях во влажном климате, болезнь проявляется еще в поле, когда на поверхности почвы, рядом с культурой можно видеть образовавшийся белый мицелий.

Грибы рода *Penicillium* преобладают преимущественно в почвах, в которых наиболее часто встречаются представители секции *Asymmetrica* [16].

Исходя из вышеизложенного патогенеза, целью наших исследований было проанализировать распространение почвенной микобиоты на посевах моркови столовой в условиях Московской области, Центральной части поймы реки Москва – Быковского расширения.

Характеристика почвы размещения посевов моркови столовой: почва аллювиально-луговая, среднесуглинистая. Содержание гумуса в пахотном слое 3,2-3,4 %. Обеспеченность питательными веществами: фосфором (по Чирикову) – хорошая (22-24 мг на 100 г почвы), калием (по Масловой) – низкая (11,4-16,7 мг на 100 г почвы) РН солевой вытяжки близка к нейтральной-6,9; насыщенность основаниями высокая – 48-50 мг – экв.на 100 г почвы. Удельная масса почвы 2,65-2,7 г/см³, равновесная плотность 1,1-1,3 г/см³. НВ – наименьшая влагоемкость 27% на абсолютно сухую почву.

Материалы и методы: В работе анализировали почвенные пробы, взятые с разных почвенных горизонтов с 0 отметки, 5, 10, 15, 20 и 25см рендомизированным методом. Отбор материалов производили на полях селекционного севооборота ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства, в условиях Московской области, центральной части поймы реки Москва – Быковского расширения на аллювиально-луговой, среднесуглинистой почве.

При выполнении работы использовали следующие методы: Методы экспериментального изучения микроскопических грибов [17]; Ускоренный метод выделения в чистую культуру и характеристика грибов рода *Fusarium*, поражающих морковь столовую; Метод выделения патогенов из почвы: пробу почвы массой 1 г выкладываем в чашку Петри и увлажняем стерильной водой с помощью шприца 0,5-0,7 мл (в зависимости от структуры почвы) и накрываем почву предметным стеклом, слегка прижимая его к почве. Образцы помещаем в термостат с температурой 25 °С. На третьи сутки проводим микроскопирование выросшего мицелия и пересев на среду Чапека для получения чистой культуры патогенна [18]. Использовали стандартные фитопатологические методы (микроскопический, влажная камера, микробиологический). Выделение грибов в чистую культуру осуществляли на питательных агаризированных средах: среда Чапека, морковный агар [19]. Идентификацию выделенных микромицетов проводили с использованием определителей [20].

Результаты.

Исследования по идентификации патокмплекса почвенной микобиоты были проведены во ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО в лаборатории корнеплодных культур и луков с 2018 по 2022 гг.

Отбор почвенных проб с полей, где выращивалась морковь столовая проводили рендомизированно. Пробы отбирались с разных почвенных горизонтов с 0 отметки, 5, 10, 15, 20 и 25 см. После чего почвенный материал был разложен в чашки Петри. На рисунке 1 показаны фотографии почвы и разрастание мицелия на 5 сутки.

Рисунок 1 – Почвенные пробы и разрастание мицелия на 5 сутки

На рисунке 2 представлено разрастание мицелия и микропирование выросшего мицелия на 10 сутки наиболее встречаемых почвенных патогенов.

Рисунок 2 – Разрастание мицелия на 10 сутки и микропирование выросшего мицелия

В наших исследованиях мы использовали описательную характеристику возбудителей (табл. 1) в чистой культуре в зависимости от окраски мицелия на агаровой среде. Выделившиеся патогенны были разделены на три группы (светлоокрашенные с зеленой окраской и темноокрашенные).

Для грибов представителей рода *Fusarium* sp. характерен мицелий светлоокрашенный – белый, бело – розовый. *Sclerotinia* sp. имела бело – окрашенный мицелий. У *Alternaria* sp. мицелий темноокрашенный – от оливкового до черного. У *Penicillium* sp. – мицелий зелено – желтый. Мицелий *Aspergillus* sp. может быть светло-зеленым с различными оттенками.

Из исследуемого почвенного материала было выделено в чистую культуру 45 изолятов, среди которых преобладали представители родов *Fusarium*, *Alternaria*, *Penicillium* и *Sclerotinia* (табл. 1).

Таблица 1 – Видовой состав, частота встречаемости и окраска мицелия возбудителей (на аллювиально-луговой, среднесуглинистой почве)

Вид	Окраска мицелия	Частота встречаемости, % по годам исследований		
		2018	2020	2022
светлоокрашенные колонии				
<i>Fusarium oxysporum</i>	белая	16,7	12,3	10,5
<i>Fusarium avenacium</i>	белая	15,2	12,1	11,8
<i>Fusarium</i> sp.	белая	10,1	10,1	9,2
<i>Acremonium</i>	бледно-розовая	5,1	5,3	4,2
<i>Sclerotinia</i>	белая	9,9	4,1	10,1
Общая сумма заспоренности участка, %		57	43,9	45,8
колонии с зеленой окраской				
<i>Aspergillus</i> sp.	светло-зеленая	13,6	10,2	9,4
<i>Penicillium</i> sp.	зелено-желтая	11,7	9,7	6,1
Общая сумма заспоренности участка, %		25,3	19,9	15,5
темноокрашенные колонии				
<i>Alternaria</i> sp.	оливково-черная	14,2	10,7	8,9
<i>A. radicina</i>	черная	9,8	9,5	7,3

Вид	Окраска мицелия	Частота встречаемости, % по годам исследований		
		2018	2020	2022
Общая сумма заспоренности участка, %		24	20,2	16,2
Общая сумма заспоренности участка патогенами, %		106,3	84	77,5

Колонии грибов со светлоокрашенным мицелием, в среднем составила 57% в 2018 году, 43,9 в 2020 и 45,8 % в 2022 году от общего числа изолятов. Мицелий грибов с более интенсивной окраской (зеленой) отмечали в 2018 году, он составил 25,3%, наибольшее процентное соотношение темноокрашенного мицелия (темно-серые, оливково-бурые, черно-зеленые) было в 2018 году 24%, в 2020 году 20,2, а в 2022 году 16,2%. Такое проявление заспоренности почвы можно связать с агроклиматическими показателями годов исследования. Так как патогенны развиваются при высокой влажности и повышенной температуре. На рисунке 3 показаны средние агроклиматические показатели года и частота встречаемости микобиоты в почве.

Рисунок 3 – Агроклиматические показатели года и частота встречаемости почвенной микобиоты

Как уже говорилось выше, климат региона оказывает, влияние на почвообитающих патогенов. Так в 2018 году характеризовался повышенной влажностью 85,6 % и средней температурой 18,2. Высокое проявление было у патогенов *Fusarium oxysporum* 16,75, *Fusarium avenacium* 15,2, *Alternaria* sp.14,2%, *Aspergillus* sp.13,6, *Penicillium* sp.11,7. Среднее проявление было у патогенов pp. *Fusarium* sp 10,1, *Sclerotinia* 9,9%, *A. radicina* 9,8. Хочется отметить, что в этот год очень плохо хранились маточные корнеплоды моркови столовой, потери составили 40% от общего числа закладываемого материала. При идентификации признаков поражения в период хранения маточников выявлены, патогенны pp. *Fusarium*, *Alternaria*, *Sclerotinia*.

2020 год характеризовался как умеренный с влажностью 67,3% и относительно прохладной температурой за период вегетации 16,7. В этот год проявление патогенов было незначительное, проявились в основном патогенны *Fusarium oxysporum* 12,3%, *Fusarium avenacium* 12,1.

В 2022 году весна стояла прохладной и дождливой. Весь период вегетации с середины июня до середины сентября стояла теплая практически без дождливая погода. В среднем за весь период вегетации влажность воздуха составила 74,1%, средняя температура за период вегетации 19,5. Сильные дожди начались в третьей декаде сентября, это и поспособствовало развитию почвенных патогенов. Так развитие *Fusarium avenacium* составило 11,8% и в этот год сильно проявился грибок рода *Sclerotinia* 10,1%.

Выводы: в результате исследований проведена описательная характеристика возбудителей в чистой культуре по окраске мицелия на агаровой среде. Выделено по цветовой гамме три группы патогенов, которые характеризовались как светлоокрашенные, с зеленой окраской и темноокрашенные. Выявлено, что для грибов представителей рода *Fusarium* sp. и *Sclerotinia* sp. характерен мицелий светлоокрашенный – белый, бело – розовый. *Alternaria* sp. имеет мицелий темноокрашенный, градация от оливкового до черного. У *Penicillium* sp и *Aspergillus* sp. – мицелий может быть светло-зеленым с различными оттенками. Из исследуемого почвенного материала было выделено в чистую культуру 45 изолятов, среди которых преобладали представители родов *Fusarium*, *Alternaria*, *Penicillium* и *Sclerotinia*. Определено, соотношения колоний почвенных грибов по

годам исследований. Так в 2018 году, заспоренность составила 106,3%, в 2020 году 84% и 2022 году 77,5%. Такое проявление заспоренности почвы связано с агроклиматическими показателями годов исследования, так как патогены развиваются при высокой влажности и повышенной температуре.

Так в 2018 году характеризовался повышенной влажностью 85,6 % и средней температурой 18,2. Высокое проявление было у патогенов *Fusarium oxysporum* 16,75, *Fusarium avenacium* 15,2, *Alternaria* sp.14,2%, *Aspergillus* sp.13,6, *Penicillium* sp.11,7. Среднее проявление было у патогенов pp. *Fusarium* sp 10,1, *Sclerotinia* 9,9%, *A. radicina* 9,8. В 2020 году влажность воздуха составила 67,3% и температура за период вегетации 16,7. В этот год проявление патогенов было незначительное, проявились в основном патогены *Fusarium oxysporum* 12,3%, *Fusarium avenacium* 12,1.

В 2022 году в среднем за весь период вегетации влажность воздуха составила 74,1%, средняя температура за период вегетации 19,5. Сильные дожди начались в третьей декаде сентября, это и поспособствовало развитию почвенных патогенов. Так развитие *Fusarium avenacium* составило 11,8% и в этот год сильно проявился гриб рода *Sclerotinia* 10,1%.

Доказано, что чем выше влажность и температура, тем больше проявляются патоконплекс микобиоты.

Список литературы

- [1] Беломесяцева Д.Б. Особенности видового состава почвенных микромицетов в хвойных лесах Минской возвышенности / Д.Б. Беломесяцева, Т.Г. Шабашова // Микология и фитопатология. – 2004. Т. 38. Вып. 6. 1-7 с.
- [2] Мишустин Е.Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов / Е.Н. Мишустин. – М.: Наука, 1975. 105 с.
- [3] Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы / Д.Г. Звягинцев. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 286 с.
- [4] Гарибанова Л.В. Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов / Л.В. Гарибанова, С.Н. Леконцова – М.:ТНИ КМК,2005. 220 с.

[5] Мирчинк Г.Т. Почвенная микология / Г.Т. Мирчинк – М.: МГУ, 1998. 224 с.

[6] Classen A.T. Community-level physiological profiles of bacteria and fungi / A.T. Classen, S.I. Boyle, K.E. Haskins // *Microbiol. Ecol. J.* – 2003. Vol. 44. 319-328 p.

[7] Гаркаева Т.Ю. Внутривидовое разнообразие гриба *Fusarium graminearum* / Т.Ю. Гаркаева // Современная микология в России: Тез. докл. I съезда микологов России, 11-13 апреля 2002 г. – М.: Нац. акад. микологии, 2002. 179-180 с.

[8] Beckman C.H. The Nature of Wilt Diseases of Plants / C.H. Beckman // St Paul MN: American Phytopathological Society Press. 1987.

[9] Фузариоз зерновых культур / Т.А. Гагкаева, О.П. Гаврилова, М.М. Левитин, К.В. Новожилов // Приложение к журналу «Защита и карантин растений» – 2011. № 5. 112 с.

[10] Сравнительный анализ полиморфизма микросателлитных маркеров у ряда видов рода *Fusarium* / А.Н. Семенов, М.Г. Дивашук, М.С. Баженов, Г.И. Карлов, В.И. Леунов, А.Н. Ховрин, А.А. Егорова, Л.М. Соколова, Т.А. Терешонкова, К.Л. Алексеева, В.М. Леунова // Известия Тимирязевский сельскохозяйственной академии. – 2016. №1. 40-50 с.

[11] Соколова Л.М. Анализ видового разнообразия грибов из рода *Fusarium*. Аграрная наука. / Л.М. Соколова – 2019. №1. 118-122 с.

[12] Александрова А.В. Грибы рода *Trichoderma* Pers.: Fr. Таксономия, географическое распространение и экологические особенности: автореф. дис. ... канд. биол. наук / А.В. Александрова. – М., 2000. 20 с.

[13] Громовых Т.И. Новые аборигенные штаммы грибов рода *Trichoderma* распространенные на территории Средней Сибири / Т.И. Громовых, С.В. Прудникова, О.А. Могильная // Микология и фитопатология. – 2001. № 1. 56-61 с.

[14] Гарибанова Л.В. Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов / Л.В. Гарибанова, С.Н. Леконцова – М.:ТНИ КМК, 2005. 220 с.

[15] Ганнибал Ф.Б. Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода *Alternaria*. Методическое пособие. / Ф.Б. Ганнибал – Санкт-Петербург. 2011. 71 с.

[16] Мирчинк Г.Т. Почвенная микология / Г.Т. Мирчинк – М.: МГУ, 1998. 224 с.

[17] Поликсенова В.Д. Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу «Микология» / В.Д. Поликсенова, А.К. Храпцов, С.Г. Пискун // Методы экспериментального изучения микроскопических грибов». – Минск, БГУ. 2004. 36 с.

[18] Соколова Л.М. Система комплексного применения селекционно – иммунологических методов для создания сортов и гибридов моркови столовой с групповой устойчивостью к *Alternaria* sp. и *Fusarium* sp. Методические рекомендации. Москва. 2022. 56 с.

[19] Методы ускоренной селекции моркови столовой на комплексную устойчивость к грибным болезням (*Alternaria* и *Fusarium*). / В.И. Леунов, А.Н. Ховрин, Т.А. Терешонкова, Л.М. Соколова, Н.С. Горшкова, К.Л. Алексеева // Методические рекомендации. 2011. 61 с.

[20] Д.Саттон, А.Фотергилл, М.Ринальди. Определитель патогенных и условно патогенных грибов. – Москва, изд. «Мир», 2001. 468 с.

© Л.М. Соколова, 2023